

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 612-2023-MDR
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Rímac
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Rímac
Fecha de promulgación o publicación	: 27 de mayo de 2023
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1350596
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 23 de la ordenanza regula la fiscalización preventiva, indicando que, con la finalidad de promover la rectificación de conductas tipificadas como infracciones administrativas, los policías municipales (fiscalizadores) están facultados para realizar constataciones, recomendaciones y/o exhortaciones del cumplimiento de la normativa, a lo cual pueden cursar un acta de constatación.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 2 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la Municipalidad Distrital del Rímac se

	rigen por los principios recogidos y establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo 2 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la Municipalidad Distrital del Rímac se rigen por los principios recogidos y establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza regula que el órgano competente, en coordinación con las demás dependencias de la municipalidad, es el encargado de realizar programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas correctivas son aquellas medidas de naturaleza no pecuniaria que tienen una finalidad correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por la infracción y que ésta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que se pueden imponer de manera simultánea o con posterioridad a la emisión de la resolución de sanción administrativa; según lo regulado en el numeral 8.5. de su artículo 8.
Sanción	: El artículo 53 de la ordenanza regula que una vez determinada la procedencia de la sanción, se proyecta una resolución de sanción administrativa, la misma que debe contener la multa y la medida correctiva que corresponda.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en sus artículos 6 y 23.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.

III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	